

DASAR BLENDER 3D: Dasar Topologi

Topologi

Apa itu Topology?

- Organisasi, alur dan struktur vertex, edge, dan face
- Baik tidaknya tergantung dari bentuk face
- Struktur mesh yang baik untuk objek 3D
- Membangun mesh yang clean
- Membersihkan mesh yang kotor

Topologi

Menampilkan Topologi Objek

Topologi

Mengapa Topology Penting?

- Mempermudah texturing
- Mempermudah rigging
- Menentukan hasil rendering

Topologi

Bentuk sama l'opology
beíbeda

Topologi

Beda Topology, Bada
Poípose

Topologi

Jenis-jenis
İaces

Quads

Triangle

Ngon

Topologi

Quads

- Paling sering digunakan dalam modelling (bukan sculpting)
- Mudah menampilkan kontur
- Mudah untuk mempebaiki subdivision (modifikasi)
- Mudah menemukan kesalahan modelling
- Mudah menambahkan detail

Topologi

Triangle

- Quads dan Ngons mengalami proses triangulasi ketika di-render
- Beda perangkat dan model dapat menghasilkan triangulasi berbeda
- Ketika hasil render tidak sesuai harapan, bentuk triangulasi dapat diatur dengan triangles
- Lebih baik digunakan dalam sculpting

Topologi

Quads Triangulation Problem

Topologi

Quads vs Triangle in Subdivision

**Ngon
s**

HINDARI PENGUNAAN N NGONS

**Pecah Ngons menjadi quads atau
triangles**

Retopology

Retopology

Retopologi adalah proses menyederhanakan topologi mesh untuk membuatnya lebih bersih dan lebih mudah untuk dikejakan. Retopologi diperlukan untuk topologi mangled yang dihasilkan dari sculpting atau generate topology, misalnya dari 3D scan. Mesh sering kali perlu di-retopologi jika mesh akan berubah bentuk dalam beberapa cara.

Diantaranya:

- Biasa dilakukan dari sculpting (high poly count) ke modelling yang lebih sederhana
- Dapat digunakan untuk membangun low-poly model

Retopology

Tools

- Extrude Tool (E / Alt+E)
- Poly Build Tool
- Snap (Shift+Tab)

Contoh Retopology

- <https://www.youtube.com/watch?v=BEwEWKOH5ws>

Retopology

Efek dari Topologi Buruk

- Muncul artifact yang tidak diinginkan ketika meng-apply modifikasi
- Contoh artifact :
 - Glitched Face
 - Lubang
 - Double edges
 - Double vertices

Retopology

Aífact
s

Retopology

Bad
Topology

Retopology

Membeáihkan
Aítifact

Retopology

Bad vs Clean
Topology

Bad

Good

Retopology

Cleaning Artifacts Tools

- Loop Cut (Ctrl+R)
- Knife (K)
- Vertex Connect (J)
- Merge by Distance
- Weld Modifiers

Cleaning Artifacts Guides

- <https://www.youtube.com/watch?v=0l3QdLJOBf8>

Tugas

Membuat model topologi Sesuai gambar disamping.

Referensi :

Note:

- Screenshot dan memberi keterangan setiap Mesh.